

Г.С. ШИРОКАЛОВА, П.И. КУКОНКОВ

Нижегородское студенчество в усложняющемся мире*

Аннотация. В статье дается оценка реализации молодежной политики РФ на основе результатов социологического исследования «Культурное наследие и связь поколений», проведенного Российским обществом социологов в 2022 году, который был объявлен в Российской Федерации Годом культурного наследия народов России. В 60 регионах России методом онлайн был опрошен 9751 студент вузов. Сравнение ответов респондентов по Федеральным округам показало, что практическая значимость данных возрастает при анализе результатов применительно к конкретному региону. В данной статье оценивается система ценностных ориентаций нижегородских студентов (N = 1699 чел.). Авторы приходят к выводу: менталитет студентов формируется под влиянием реалий окружающей их жизни, характеризующихся ими как несправедливые, что порождает представления об идеальном обществе, в котором противоречиво «переплетаются» социалистические и либеральные ценности.

Ключевые слова: студенты, молодежная политика, ценностные ориентации, Нижний Новгород.

Abstract. The article assesses the implementation of the youth policy of the Russian Federation based on the results of the sociological study «Cultural Heritage and the connection of generations» conducted by the Russian Society of Sociologists in 2022, which was declared the Year of Cultural Heritage of the Peoples of Russia in the Russian Federation. 9751 university students were interviewed online in 60 regions of Russia. A comparison of respondents' responses by Federal Districts showed that the practical significance of the data increases when analyzing the results in relation to a specific region. This article evaluates the system of value orientations of Nizhny Novgorod students (N = 1699

*Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 23-18-00288.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Широкалова Г.С., Куконков П.И. Нижегородское студенчество в усложняющемся мире // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 189—204.

people). The authors come to the conclusion: the mentality of students is formed under the influence of the realities of their surrounding life, characterized by them as unfair, which give rise to ideas about an ideal society in which socialist and liberal values are inconsistently «intertwined».

Keywords: students, youth policy, value orientations, Nizhny Novgorod.

УДК 316.442
ББК 60.54

Согласно Национальному рейтингу научно-технологического развития субъектов Российской Федерации по итогам 2021 г. Нижегородская область занимает 10 место [17], что актуализирует проблемы социализации и профессиональной подготовки молодежи. То, что молодежь — стратегический ресурс трансформирующегося российского общества, неоднократно декларировалось за последние три десятка лет на федеральном и региональных уровнях, но задача включения молодых людей в созидательное участие в жизни общества и государства реализуется не в полной мере. Как и двадцать [1], пятнадцать [2], десять лет назад [8], нами отмечается недостаточность правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, научного, информационного и кадрового обеспечения этой задачи.

В данной статье анализируется успешность молодежной политики государства через систему ценностей студентов, которые острее чувствуют меняющиеся общественные настроения, больше расположены к новациям. Именно они в перспективе будут формировать социальный и научно-технический потенциал развития общества.

Учет позиции молодежи в отборе и реализации программ и проектов, не отменяет необходимости подчинения их модели будущего, хотя это достаточно сложно вследствие идеологических различий, проявляющихся в ходе научных дискуссий и экспертных суждений [11]. Типичный пример рассогласованности и противоречивости государственной политики — неспособность реализовать решение о создании единого учебника истории [3].

В 2014 г. в «Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.» отмечалось: «В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи в Российской Федерации. Вместе с тем, существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного и социально-экономического характера. Проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе» [9].

Насколько удалось нивелировать названные риски свидетельствует вывод генерального директора ВЦИОМ В.В. Федорова: «Образование, к сожалению, постепенно становится дисфункциональным. Молодые люди понимают, что хорошую работу и достойный заработок можно получить и без него! Таков тренд, которому уже пара-тройка лет» [18]. Единственное, в чем ошибается В.В. Федоров — это временные рамки: явлению десятилетия, а не тройка лет.

Итак, необходима объективная оценка итогов реализации задач, сформулированных в 2014 г., для корректировки государственной молодежной политики, а также трансформации системы образования. Результаты социологических исследований и социальная статистика позволяют не только выявить динамику, направленность изменений в этой сфере, но и определить характер ее взаимосвязей с другими элементами социальной реальности.

В 2020 г. по поручению Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области было проведено изучение удовлетворенности населения качеством образования в Нижегородской области. Результаты опроса показали, что нижегородцы положительно оценивают состояние образования в регионе. Показатель удовлетворенности высшим образованием составлял 76,4% (в 2019 г. — 47,14%, в 2018 г. — 41,13%) [14, 17].

На наш взгляд, значительные колебания удовлетворенности на протяжении коротких временных периодов ставят под сомнение полученные данные, поскольку в Нижегородской области не было

принято значимых решений, улучшивших материальную базу вузов, положение студентов и преподавателей. Более того, объединение вузов («оптимизация»), лишение трудовых коллективов права выбора ректора и как результат — контроля за деятельностью администрации, назначение «молодых менеджеров» по принципу «своих» на монетизируемые должности [10], увеличение доли административного персонала из никогда не работавших в высшей школе и/или не знакомых со спецификой большинства факультетов, сокращение аудиторных занятий и, соответственно, преподавателей, оставшиеся из которых вынуждены читать до десятка разных дисциплин и зарабатывать вузу научными исследованиями в год столько, сколько получает за год ассистент, отсутствие научного нормирования труда преподавателей привели к разрушению образовательного процесса, падению качества подготовки и падению статуса высшего образования.

Удовлетворенность студентов образованием обусловлена различными факторами: качество образования, ожидания студентов, образовательная мотивация, степень включенности студентов в управление образовательным процессом, удовлетворенность различными образовательными программами и видами профессионального образования, переходом на дистанционное образование. Весьма важны и такие факторы, как обустроенность студентов, их социальное благополучие, качество университетской жизни.

Наши исследования в 1999—2009 гг. показали, что большинство нижегородских студентов (более 60%) воспринимали вуз как чуждую, некомфортную среду. Вызвано это было комплексом причин: общей оценкой ситуацией в вузе, ее несоответствием интересам студентов. Это во многом определяло уровень удовлетворенности студентов своей учебной работой. В 2009 г., как и за десять лет до этого, студенты были не вполне удовлетворены: организацией учебного процесса (55%), качеством обучения (46%), содержанием учебного процесса (38%). Недовольство студентов не было сфокусировано на какой-либо одной из сторон учебного процесса, а обращено ко всем его организаторам: преподавателям, работникам деканатов, кафедр, структурам, ответственным за формирование учебных программ и учебных планов. Более трети студентов (38%) не были уверены в

адекватности оценки знаний студентов их группы со стороны преподавателей или, напротив, уверены в ее неадекватности [7, 276—295].

Социологические исследования последних лет, свидетельствуют, что ситуация в этой сфере мало изменилась. Г.Е. Зборовский отмечает, что «...уровень удовлетворенности различными аспектами учебной жизни вряд ли можно считать оптимальным, поскольку доля неудовлетворенных студентов достигает иногда 40%. Когда в среднем 1/3 студентов не удовлетворена объемом и качеством знаний и навыков, получаемых в ходе обучения, своими достижениями в учебе, не может в полной мере применять полученные знания на практике, такую ситуацию нельзя считать вполне благополучной с точки зрения академического развития студентов» [6, 177—192].

Старшие поколения используют имеющиеся возможности для того, чтобы «прикрыть» студенческую молодежь от суровой действительности. Одним из негативных последствий такой опеки выступает «облегченный» подход студенчества к оценке социальной ситуации. В 2009 г. мы констатировали, что обостряющееся противоречие между растущими ожиданиями студентов и очевидным сжатием спектра их реальных возможностей чревато ростом недовольства и протестных настроений, которые способны легко трансформироваться в неадекватные, непредсказуемые поведенческие реакции [7, 276—295], что и произошло в 2012 г.

Противоречие между растущими ожиданиями студентов и очевидным сжатием спектра их реальных возможностей сохраняется до сих пор. Правда, его острота заметно меняется по мере усиления различий между социальными группами по самым разным параметрам, что было зафиксировано социологическим исследованием Российского общества социологов 2022 г. [4; 5].

Вначале охарактеризуем ряд факторов, которые определяют менталитет студентов. Среди них около 12% тех, чья первичная социализация прошла в деревне; у 28% — в больших городах. Остальные — из поселков городского типа, малых и средних городов. Следовательно, у подавляющего большинства студентов есть трудности не только бытовой, но и социально-психологической адаптации. Не все вузы могут предоставить общежития, или прожи-

вание в них некомфортно в силу разных причин, что дополнительно увеличивает нагрузку на родительскую семью в связи со съемом жилья (табл. 1).

Таблица 1

Условия проживания студентов

Формулировка вопроса: Вы живете:	% от опрошенных
С родителями (с семьей)	38,4
В своей квартире	9,4
На съемной квартире	16,9
В общежитии	33,9
В своей комнате (подселение, с соседями)	1,4

Всегда есть студенты, которые поступают в вуз, не связывая с ним свое будущее: проживание в общежитии во время адаптации и поиска «своей ниши» дешевле, чем на квартире — оплата не должна превышать 5% от размера стипендии. Например, в общежитиях НГТУ она составляет от 732 до 927 р. [10], а в НИУ ВШЭ — 6400 р. в месяц [12].

Отчислить неуспевающих студентов нельзя в связи с подушевым финансированием вузов и размером премиальных ректората. Согласно Приказу Минобрнауки № 92 (в ред. от 01.09.2022) «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителям таких учреждений» [11], поощрения зависят от многих показателей, среди них нет качества обучения, но есть требование заполнения бюджетных мест, квот по приему на работу инвалидов, учитываются доли систематически занимающихся физической культурой и спортом, иностранных студентов, научно-педагогических работников до 39 лет, размещение информации об учреждении в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте «www.bus.gov.ru», отсутствие замечаний по результатам независи-

мой оценки качества условий оказания услуг (в случае проведения такой оценки) и т. д. Надо ли перечислять ухищрения, на которые идет ректорат, чтобы заполнить бюджетные места?

Содержание студента высшего учебного заведения наносит серьезный удар по бюджету семьи, тем более, если студент учится на коммерческой основе. В нашей выборке их почти треть (30,6%). Характеристика уровня дохода респондентов представлена в табл. 2.

Таблица 2

Оценка студентами материального положения своей семьи

Формулировка вопроса: К какой из следующих групп населения вы относите родительскую семью?	% от опрошенных
Мы едва сводим концы с концами; денег не хватает даже на продукты	2,1
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения	7,3
Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования является для нас проблемой	30,9
Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. Но затруднительно приобретать действительно дорогие вещи	53,7
Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки — квартиру, машину, дачу и многое другое	5,9

Практически каждый десятый студент живет в условиях нищеты, а еще 31% — в бедности. Естественно, что многие студенты уже с первого курса начинают подрабатывать, нередко пренебрегая учебным процессом. Чаще работают в сфере обслуживания, где основная зарплата идет за счет чаевых. Напомним, рекомендацию «архитекторов перестройки»: каждый чиновник должен получать 2% от сделки... Новым поколениям это уже не рекомендуют, их официально приучают.

Система высшего образования — институт социализации, передающий студентам профессиональные знания и общепринятые в

обществе стили поведения, особенности мышления, информацию о культурных характеристиках, присущих данному обществу, различным социальным слоям и группам. Особенность этого института как структурного элемента системы социальных институтов в настоящее время выступает не только передача подрастающему поколению традиционных норм, но и формирование новых, в частности, правил поведения во все более усложняющемся, крайне дифференцированном обществе.

В последние годы часто встречается мнение, что в обществе сформировался тренд на ностальгию по советским ценностям, в том числе у молодежи. В анкету были заложены вопросы, позволяющие проверить данное утверждение. Студентам было предложено сравнить параметры идеального и реального российского общества (табл. 3).

Необходимо отметить значительную разницу оценок ситуации по всем 18 параметрам. Наиболее велики требования к идеальному обществу в трудовой сфере, с одной стороны, и критические оценки российского общества в ней же. Российские студенты не выходили на демонстрации против пенсионной реформы, как молодежь на Западе, но оценивают ее более жестко, чем любые другие характеристики общества, прочувствовав на своих семьях последствия повышения пенсионного возраста и балльной системы расчета, которые были очевидны еще до ее принятия [12, 111—122; 20].

Молодежь озабочена существующими проблемами: обеспеченность рабочими местами, возможность трудоустройства по специальности, достойная оплата труда. Для молодых важен не только размер зарплаты, но и соблюдение равенства оплаты за равный труд, что сегодня в условиях «монетизации должности» руководством нарушается повсеместно. Уверенность в будущем зависит от возможности трудоустройства по специальности, и здесь тоже не все однозначно. Бесплатность образования и здравоохранения — ностальгия по советскому прошлому.

Таблица 3

Образ идеального общества и современного российского общества в процентном соотношении от опрошенных

N	Формулировка вопроса: Какие права граждан должно обеспечивать/обеспечивает государство?	В идеальном обществе	В обществе, в котором вы живете	Индекс контрастности ¹
1	Достойная пенсия	90,6	23,9	0,667
2	Достойная оплата труда	90,1	27,0	0,631
3	Уверенность в будущем	89,1	28,7	0,604
4	Справедливость	88,4	35,2	0,532
5	Равная оплата за равный труд	88,0	29,1	0,589
6	Обеспечение рабочими местами	86,8	38,1	0,487
7	Равенство перед законом	86,6	38,5	0,481
8	Бесплатное здравоохранение	85,9	52,5	0,334
9	Уважение к другим народам	85,7	45,0	0,407
10	Возможность трудоустройства по специальности	85,6	44,4	0,412
11	Толерантное отношение к сексуальным меньшинствам	83,1	33,0	0,501
12	Бесплатное образование в школе, вузе	82,5	62,1	0,204
13	Поддержка малых народов	81,6	50,4	0,312
14	Свобода выбора любой религии или атеизма	80,2	61,9	0,183
15	Возможность однополых браков	80,2	31,4	0,488

¹ Индекс контрастности исчислялся по формуле:

$$I_k = \frac{a-b}{100}$$
где I_k — индекс контрастности, a, b — полярные ответы в процентах, 100 — постоянная величина, применяемая для удобства расчета.

Продолжение табл. 3

16	Возможность смены пола	74,5	44,5	0,300
17	Аборты только по медицинским показаниям	68,5	50,2	0,183
18	Легализация легких наркотиков	62,5	49,3	0,132

Большинство студентов понимает, что стабильность многонационального и многоконфессионального российского общества обеспечивается уважением к другим народам, поддержкой малых народов и свободой совести, но на этом поле надо идеологам и преподавателям работать с каждым пятым. Отрицательное отношение молодых к абортам, нами фиксировалось и ранее. Неожиданностью стала степень распространения либерального отношения к разным формам сексуальной «свободы» и наркотикам. С одной стороны, это явный диссонанс по отношению к поправкам, внесенным в Конституцию РФ в 2020 г. С другой, молодежное самоутверждение в «свободе без границ», некий вызов — «имею право на выбор», не означающее, что три четверти опрошенных будут делать операцию по смене пола.

Обратим внимание и на ответы по графе «общество, в котором живем». В ней доли ответов более «скромны»: в студенческом окружении толерантно относятся к сексуальным меньшинствам — 33%, однополым бракам — 31%, смене пола — 44%. Но в любом случае это тревожный сигнал, требующий убедительной информационной работы о последствиях сексуальной свободы, трудностях социализации и пожизненных болезнях тех, кто решил «исправить ошибку природы».

Итак, существенно меняется структура восприятия нижегородскими студентами общественных проблем. По значительному большинству позиций разница между «идеальным обществом» и обществом, в котором они живут, составляет более 30%, что свидетельствует о неудовлетворенности различными сторонами своей жизни. Особенно большой разрыв зафиксирован по вопросам, связанным с социальной справедливостью и уверенностью в будущем.

Анализ динамики лидирующих в сознании студентов жизненных ценностей на протяжении последних двух десятилетий свидетельствует об изменении их структуры, заметном смещении акцентов: если в первом десятилетии, значительное большинство считало, что безработица и в будущем окажется важной проблемой [3, 32], то в настоящее время на передний план выходят конкретные средства решения этих проблем: обеспечение рабочими местами, достойная оплата труда, равная оплата за равный труд.

Таблица 4

**Состав и структура государственных ресурсов,
необходимых для обеспечения прав граждан
в процентах от опрошенных**

N	Формулировка вопроса: Какие ресурсы должны быть у государства, чтобы обеспечить права граждан?	В идеальном обществе	В обществе, которым вы живете	Индекс контрастности
1	Сильная экологическая политика	89,5	28,1	0,614
2	Экономическая стабильность	88,6	28,3	0,613
3	Возможность для граждан определять политику государства	86,1	33,9	0,522
4	Профессиональная полиция	85,4	41,0	0,444
5	Учет мнений меньшинства	85,2	35,3	0,499
6	Уважение народа к своей стране	84,3	50,1	0,342
7	Частная собственность на базовые средства производства	76,7	54,2	0,225
8	Учет мнений большинства	76,2	56,5	0,197
9	Сильная армия	71,8	71,4	0,004
10	Частная собственность на природные ресурсы	69,6	55,3	0,143
11	Всеобщая воинская повинность	56,1	66,9	-0,108

Второй вопрос, ответы на который раскрывали ментальность студентов, формулировался так: «Какие ресурсы должны быть у государства, чтобы обеспечить права граждан?» (табл. 4). Наибольшее беспокойство у студентов вызывает отсутствие экономической стабильности, сильной экологической политики и возможности для граждан определять политику государства. Опрос проводился во время операции СВО, и это отразилось на ответах о сильной армии и всеобщей воинской повинности. 44% предпочли бы профессиональную армию, что дает возможность выбора служить/не служить.

Самоидентификация в юности идет через самоутверждение личного над общественным, что повлияло на ответы о приоритетности мнения меньшинства. Можно оценить их и с других позиций: долговременная государственная политика ориентирована, прежде всего, на интересы современных российских элит, составляющих меньшинство и явно дистанцирующихся от интересов большинства. Возможно, это отголосок и возрастной «сексуальной» актуализации.

Дефицит критического мышления проявился в том, что сторонники частной собственности на природные ресурсы и базовые средства производства не осознают, что она и есть основная объективная причина отличия российского общества от идеального.

Неприятие современности нашло отражение в ответах на вопрос о жизненных планах после окончания вуза (табл. 5).

Таблица 5

Распространенность эмиграционных настроений среди нижегородского студенчества

Формулировка вопроса: «После получения образования вы планируете жить и работать в стране, гражданином которой вы являетесь, или постараетесь уехать за рубеж?»	% от опрошенных
Останусь в своей стране	43,0
Все зависит от того, где смогу получить хорошую работу	33,8
Пока не знаю	15,9
За рубежом	7,3
Итого ответивших:	100,0

По словам студентов, их установки поддерживают и родные: 43% не будут ограничивать их выбор, 37% предпочли бы, чтобы дети жили и работали в родной стране, 8% — за эмиграцию, в том числе на ПМЖ, 12% не ответили на вопрос.

Подведем итоги. Еще в статье «Студенты в системе социальной безопасности» [7] мы писали, что в условиях существенных социальных изменений за последние три десятилетия актуализируется проблема влияния трансформационных процессов на формирование идентичности различных групп молодежи, на выбор ценностно-нормативных образцов и моделей поведения. Особенно актуальна эта проблема для студентов, так как влечет снижение показателей социального оптимизма. В усложняющейся социальной ситуации нижегородских студентов ждут серьезные разочарования, поскольку они плохо представляют последствия своего будущего на рынке труда и общие жизненные перспективы. Настроения многих, как и раньше, связаны с ростом потребительских ожиданий в условиях патернализма: мы желали бы жить в «идеальном обществе», но пусть его построят без нашего участия.

Обостряющееся противоречие между ожиданиями студентов и очевидным сжатием спектра их реальных возможностей чревато ростом недовольства, которое может трансформироваться в непредсказуемые поведенческие реакции (см.: [7]). В этих условиях представляется неадекватной целям молодежной политики установка Министерства образования и науки РФ на сокращение контактов преподавателей и студентов через уменьшение аудиторных занятий, рейтинговая оплата труда преподавателей, основывающаяся на публикациях в зарубежных журналах, облегчивших работу иностранных спецслужб, а не на преподавательской деятельности и т. д.

Литература

1. Балабанов С.С., Куконков П.И. Октябрь 1917 г. в сознании учащейся молодежи // Социологические исследования. 2007. № 8: URL: https://www.isras.ru/socis_2007_8.html (дата обращения: 25.02.2023).

2. Балабанов С.С., Куконков П.И. Социальная активность нижегородского студенчества: направленность и динамика. Монография. Н. Новгород: Изд-во Гладкова О.В., 2013.

3. Динамика ценностных ориентаций молодежи (2006—2014). Монография / Под общ. ред. Е.П. Савруцкой. Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ»; СПб.: Издательство РХГА, 2014.

4. Дулина Н.В., Засыпкин В.П., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В., Юрьев П.С. Культурные традиции и связь поколений (информация о научном проекте) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2022. № 5 (80). С. 151—154.

5. Дулина Н.В., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В., Юрьев П.С. Народная культура в оценках российской студенческой молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8. № 3. С. 61—78.

6. Зборовский Г.Е. Удовлетворенность студентов колледжей и вузов образованием: сравнительный анализ. Образование: вызовы нового времени // Известия УрФУ. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2021. Т. 27. № 4. С. 177—192.

7. Куконков П.И. Студенты в системе социальной безопасности // Вестник института социологии. 2010. № 1. С. 276—295.

8. Куконков П.И., Морозова Н.М. Социальная деструкция среди учащейся молодежи: проявления, распространенность // Россия реформирующаяся: ежегодник: Вып. 15 / Под ред. М.К. Горшкова. М.: Новый Хронограф, 2017. С. 549—567.

9. Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года. Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р: URL:<https://minobrnauki.gov.ru/> (дата обращения: 25.02.2023).

10. Прибыловский М. Кандидатский минимум: почему в России массово меняют руководство вузов: URL: <https://news.ru/society/kandidatskij-minimum-v-rossii-massovo-menyayut-rukovodstvo-vuzov/> (дата обращения: 25.02.2023).

11. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2022 № 92: URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01022022-n-92-ob-utverzhenii/> (дата обращения: 05.03.2023).

12. Широкалова Г.С. Пенсионная реформа как фактор разрушения «большой семьи» // Logos et Praxis. 2018. Т. 17. № 2. С. 111—122.

References

1. *Balabanov S.S., Kukonkov P.I.* Oktyabr' 1917 g. v soznanii uchashchejsya molodezhi // Sociologicheskie issledovaniya. 2007. № 8: URL: https://www.isras.ru/socis_2007_8.html (data obrashcheniya: 25.02.2023).
2. *Balabanov S.S., Kukonkov P.I.* Social'naya aktivnost' nizhegorodskogo studenchestva: napravlennost' i dinamika. Monografiya. N. Novgorod: Izd-vo Gladkova O.V, 2013.
3. Dinamika cennostnyh orientacij molodezhi (2006—2014). Monografiya / Pod obshch. red. E.P. Savruckoj. N. Novgorod: FGBOU VPO «NGLU»; SPb.: Izdatel'stvo RHGA, 2014.
4. *Dulina N.V., Zasytkin V.P., Mansurov V.A., Pronina E.I., SHirokalova G.S., SHkurin D.V., YUr'ev P.S.* Kul'turnye tradicii i svyaz' pokolenij (informaciya o nauchnom proekte) // Vestnik Surgut'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2022. № 5 (80). S. 151—154.
5. *Dulina N.V., Mansurov V.A., Pronina E.I., SHirokalova G.S., SHkurin D.V., YUr'ev P.S.* Narodnaya kul'tura v ocenках rossijskoj studencheskoj molodezhi // Nauchnyj rezul'tat. Sociologiya i upravlenie. 2022. T. 8. № 3. S. 61—78.
6. *Zborovskij G.E.* Udovletvorennost' studentov kolledzhej i vuzov obrazovaniem: sravnitel'nyj analiz. Obrazovanie: vyzovy novogo vremeni // Izvestiya UrFU. Ser. 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury. 2021. T. 27. № 4. S. 177—192.
7. *Kukonkov P.I.* Studenty v sisteme social'noj bezopasnosti // Vestnik instituta sociologii. 2010. № 1. S. 276—295.
8. *Kukonkov P.I., Morozova N.M.* Social'naya destrukciya sredi uchashchejsya molodezhi: proyavleniya, rasprostranennost' // Rossiya reformiruyushchayasya: ezhegodnik: Vyp. 15 / Pod red. M.K. Gorshkova. M.: Novyj Hronograf, 2017. S. 549—567.
9. Osnovy gosudarstvennoj molodezhnoj politiki RF na period do 2025 goda. Utverzhdeny rasporyazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 noyabrya 2014 g. № 2403-р: URL: <https://minobrnauki.gov.ru/> (data obrashcheniya: 25.02.2023).
10. *Pribylovskij M.* Kandidatskij minimum: pochemu v Rossii massovo menyayut rukovodstvo vuzov: URL:

<https://news.ru/society/kandidatskij-minimum-v-rossii-massovo-menyayut-rukovodstvo-vuzov/> (data obrashcheniya: 25.02.2023).

11. Priказ Minobrnauki Rossii ot 01.02.2022 № 92: URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01022022-n-92-ob-utverzhenii/> (data obrashcheniya: 05.03.2023).

12. *SHirokalova G.S.* Pensionnaya reforma kak faktor razrusheniya «bol'shoj sem'i» // Logos et Praxis. 2018. T. 17. № 2. S. 111—122.